

A politika Micheal Bloomberg szerint

Kategória: [2010. június](#)

Írta: Renaud Lambert

2001-ben a pénzügyi sajtó mágnása, Michael Bloomberg arra a „*kártékony hatásra*” hívta fel a közvélemény figyelmét, melyet a „*magánlobbik*” a politikusokra gyakorolnak. Ezt elkerülendő, arra szólította fel a New York-iakat, hogy kellőképpen gazdag, következőképp megvesztegethetetlen polgármestert válasszanak... Történetesen a javaslat neki, saját magának (Bloombergnek) felelt meg legjobban: ugyanis ő is polgármesterjelölt volt éppen akkor, s egyben milliárdos is. Ígéretet tett arra, hogy „*kampányát saját zsebből fogja finanszírozni*”^[1], ráadásul előre meghatározta azt az éves fizetést, melyet polgármesterként felvenne: évente 1 dollárt.

Félrevezető az az okoskodás, amely a politikát azzal az ürüggyel szolgáltatja ki „*a pénznek*”, hogy éppen attól (a pénz szolgálatába állításától) mentjük meg. Mégis meggyőzőnek tűnt: 2001-ben Bloomberg megnyerte a választásokat, 2005-ben újraválasztották, és 2009-ben – miután elérte, hogy módosítsák azt a törvényt, mely megtiltotta, hogy harmadszorra is betölthesse a polgármesteri posztot – megtartották hivatalában. Ez a politikai siker azonban olyan diadal, amelyről nem mondhatjuk, hogy nem „*a pénz hatalmának*” köszönhető.

Egy olyan elképzelés, hogy a demokrata párt jelöltjeként induljon, nagy valószínűséggel kudarcba fulladt volna, viszont annál könnyebben sikerült megszereznie a republikánus jelölést, ahol „*jelentős összegekkel támogatta*” a befolyásos republikánus Guy Molinary villájának építését. Ez a támogatás azonban csak egy csepp volt a választási költségek tengerében, hiszen Bloomberg összesen mintegy 74 millió dollárt költött kampányára, ötszörösét annak az összegnek, amely fölött demokrata ellenfele, Mark Green rendelkezett. Anélkül is kampánycöltség-rekord ez a summa, hogy beleszámítanánk azt a 200 millió dollárt, melyet ugyanabban az évben Bloomberg különféle karitatív szervezeteknek adományozott.

Mindezek ellenére a szavazás napján az exit poll eredménye szoros küzdelemről árulkodott. A konkurencia összekulcsolta a kezét és reménykedett... Bloomberg viszont konkrét lépéseket tett: másfél millió automata telefonhívásból álló kampányt indított el a bizonytalanok meggyőzésére. A demokrata középosztálynak beígérte a gazdaságpolitika megváltoztatását. A konzervatívokat Rudy Giuliani, a távozó polgármester ijesztgette azzal, hogy ha Bloomberg nem nyeri meg a választásokat, a bűnözés mértéke nőni fog. A kampány költsége 150 millió dollárt kóstált.

A 2001-es kampánycöltség-rekord azonban csak egy mandátum idejéig tartott. 2005-ben a jelölt – akinek személyes vagyona 5 milliárd dollár –, hogy tovább folytathassa polgármesteri tevékenységét, 85 millió dollárt költött kampányára: kilencszer nagyobb összeget, mint demokrata ellenfele, Fernando Ferrer. Az egy megszerzett szavazatra jutó átlagcöltség 100 dollárra rúgott.

A New York-i pénzügyi elit nézőpontjából szemlélve nem különösebben nyugtalanító ez a politikus, aki visszautasítja a pénzügyi juttatásokat, hogy meggyőzőbben hirdethesse saját „*függetlenségét*”. Épp ellenkezőleg, „*barátai és pártfogói*” támogatják, le vannak nyugőzve attól, hogy látják, „*gondját viseli ügyeiknek*”. Talán tudják, hogy középosztálybeli származása ellenére a polgármester kellőképpen meggazdagodott ahhoz, hogy „*a világot az arisztokrácia szemüvegén keresztül szemlélje*”.

Sajnálatos módon még az amerikai demokrácia is tökéletesíthető. Erőfeszítései ellenére még Bloomberg sem tudta arra kényszeríteni a New York-i volt közlekedési megbízottat, Iris Weinshalt, hogy közlekedési lámpát állítson egy olyan útra, mely kedvenc golfpályáját keresztezi. Nagy csalódottságára úgy tűnik, ez az intézkedés veszélyes lenne a gépjárművezetők számára.

Fordította: Mészáros Anna

[1] Idézeteink Joyce Purnick: *Mike Bloomberg. Money, power, politics* (In: Public Affairs, New York, 2009) c. írásából származnak.

 [korrupció](#)